

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4397

p-ISSN 3082-5741

VOLUME 2 | ISSUE 5

ECHOES

of **EXPRESSION**

A Creative Folio

MAY 2026
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

ALBERT P. JIMENEZ, LPT, MAEd.

Assistant Professor III
National University Clark
Clark, Pampanga, Region III, Philippines
DOI 10.5281/zenodo.20078480

Tumatanggap ba ng Tula ang Langit?

Minsan, ako'y napaisip at marahang napatanong,
Aling panalangin kaya, ang hindi pa naibulong?
May hiling bang inuuna't laging binibigyang-tulong?
Ako ba'y makasusulong o tuluyan nang uurong?

Kung ang langit, tumatanggap, ako'y lilikha ng tula,
Na tulad ng kalangitan, mayaman sa talinghaga.
'Di naman isang paghiling, 'di rin pagmamakaawa,
Lalong 'di isang pagsamba, o pagbabawi ng sala.

Ipaihip ko ito, sa pagkalamig na hangin,
Tila damdaming nilamig, nang wala mang nakapansin.
Tanaw ba lahat ng langit, mga taong dumadalangin?
Parang pagtanaw ng tao, langit sa gabing kay dilim.

Ipaaanod ko ito, sa maalon-along dagat,
Upang madamang ang dagat at luha ay magsing-alat.
Maligaya ba ang langit, 'pag doo'y may bagong lipat?
At sa tuwing may pagpanaw at pagluhang 'di masukat.

Ipararating ko ito, sa malagablab na apoy,
Sing-init nitong damdamin, nang pagtangis ay dumaloy.
'Pagkat buhay ay malupit, sumubok ay tuloy-tuloy,
Kung magsaboy ng pag-asa, ika'y parang tinataboy.

Idaraan ko nalang 'to, sa mahimbing na pagtulog,
'Di baleng sa higa'y ngalay o tuluyan mang mahulog.
Panandaliang madama na buhay kong ito'y handog,
Pikit man ay may pasilip, sa ginhawang dinudulog.

'Di naman pakay manumbat, nitong tulang isinulat,
Sadyang tao'y nagtatanong, matapos gawin ang lahat.
Baon ang pagsusumikap, hiling lang ay makaangat,
Naiinip man kung minsan, alam pa rin ang "salamat".

Bukas ma'y sadyang malabo, pagluha ko ay naglaho,
Ang hangì'y katuwang na rin sa pag-asang natatamo.
Pagtulog ay paalala, magpahinga't 'wag sumuko,
Langit, tula'y tanggapin mo, salamat na walang hinto.